

DOI: 10.5281/zenodo.17970399

EFEITOS MODULADORES DO RESVERATROL NA PATOGÊNESE PLACENTÁRIA DA PRÉ-ECLÂMPسيا

Cecília Kerly Araújo Miquelin¹; Heloíse Bressiani Melo¹; Davi Lima Fernandes¹; Rafael Menezes da Costa²

¹Discente do Curso de Biomedicina, Universidade Federal de Jataí

²Docente do Curso de Biomedicina, Universidade Federal de Jataí

INTRODUÇÃO: A pré-eclâmpسيا (PE) é um tipo de hipertensão arterial desenvolvido a partir da 20^o semana de gestação, cujo mecanismo de desenvolvimento depende da má formação placentária, decorrente da remodelação inadequada das artérias uteroplacentárias, afetando o desenvolvimento fetal, além de ser um dos principais fatores para o óbito materno-fetal. O resveratrol (RSV) é um composto polifenólico encontrado principalmente na semente e casca da uva e apresenta ação protetora sob o sistema cardiovascular. **OBJETIVOS:** Analisar e descrever a atuação do composto RSV na patogênese placentária da PE. **MATERIAL E MÉTODOS:** Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, realizada a partir de artigos científicos indexados na base PubMed, abrangendo estudos publicados entre 2012 e 2023. Foram utilizados os descritores “Pré-eclâmpسيا”, “Placenta” e “Resveratrol”. Apenas ensaios experimentais foram incluídos na análise. **RESULTADOS E DISCUSSÃO:** Os estudos analisados demonstram que o RSV exerce múltiplos efeitos benéficos sobre a fisiopatologia placentária da PE. Onde o composto inibe significativamente a secreção de fatores angiogênicos como sFlt-1 e sEng, além de aumentar a expressão de enzimas antioxidantes como HO-1, mediadas pela via Nrf2. A modulação contribui para melhora da função endotelial e redução do estresse oxidativo da placenta. Além disso, o RSV também restaurou a angiogênese pelo mecanismo miR-363-3p/PEDF/VEGF, promovendo a viabilidade e invasão trofoblástica. Ademais, também se observou a indução da transição epitélio-mesênquima e ativação da via Wnt-β-catenina, favorecendo a remodelação das artérias espiraladas e a adequação do fluxo uteroplacentário. **CONCLUSÃO:** Os achados da presente revisão indicam que o resveratrol apresenta expressivo potencial terapêutico na pré-eclâmpسيا, atuando na modulação de mecanismos centrais da patogênese placentária. O composto promove o equilíbrio redox, reduz a expressão de fatores angiogênicos e favorece processos celulares fundamentais, como a invasão trofoblástica e a remodelação vascular uteroplacentária. Apesar dos resultados promissores em modelos experimentais, ainda são necessários estudos clínicos robustos que confirmem a eficácia e a segurança materno-fetal do resveratrol, de modo a viabilizar sua aplicação na prática clínica.

Descritores: Modulação angiogênica; Hipertensão gestacional; Composto natural.